

Pilotis e relações de permeabilidade depois dos anos 2000: duas obras de Andrade Morettin Arquitetos em São Paulo.

CANTERGIANI FAGUNDES DE OLIVEIRA, Nathalia

Doutora; Universidade Federal do Rio Grande do Sul
nathalia@ck.arq.br

Resumo. O pilotis faz parte de um repertório de elementos técnico-formais presente em obras de relevância inquestionável para modernidade, compondo o “lado A” da historiografia da arquitetura no Brasil, onde este princípio operativo de projeto passa a ser aplicado partir década de 1930. O conceito de pilotis se relaciona diretamente com a ideia de um espaço aberto e coberto posicionado na base do edifício e carrega consigo uma série de atributos espaciais recorrentes em obras construídas no século XXI. O presente artigo se propõe a analisar duas obras do escritório Andrade Morettin, localizadas em São Paulo – o edifício POP Madalena (2011-2015), de programa residencial, e o Instituto Moreira Salles (2011-2017), um centro cultural. São obras que ilustram partidos de projeto distintos, mas com uma diretriz em comum – a configuração de pavimentos livres. Os dois edifícios se situam em lotes urbanos e apresentam pilotis generosos não evidenciados pela escala de intervenção, mas pelo seu comprometimento entre programa e condicionantes locais, que resultaram em diferentes relações de permeabilidade. Dessas relações, podem ser analisados os componentes formais e de configuração espacial responsáveis por trazer o conceito de pilotis para contemporaneidade sob novas interpretações. De um lado, o edifício de programa cultural inserido numa avenida repleta de objetos arquitetônicos. Do outro, o edifício residencial, mais uma peça ordinária na construção do tecido urbano. Lado A e B da cidade, a avenida e o bairro. Lado A e B dos temas de uso, do interesse público e da iniciativa privada. O século XXI como lado B de um repertório, que revisa e reestabelece conceitos canonizados pela arquitetura moderna. Independentemente de qual “lado B” pertencem estas obras, trabalho é analisá-las sob um foco específico, que busca compreender o tipo de pilotis que o tempo presente tem edificado.

INTRODUÇÃO

A tese de doutorado intitulada “Depois do Pilotis: novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira”¹ se debruçou sobre o estudo do pilotis e seus atributos espaciais, aplicados em obras no Brasil desde os anos 1930. A pesquisa analisou onze projetos icônicos da arquitetura brasileira no século XX, que tiveram um papel fundamental na disseminação do conceito de pilotis. No século XXI, o trabalho analisou quatro obras em busca dos mesmos atributos presentes nos pilotis do século passado, edificados sob outros condicionantes técnicos e formais. Neste conjunto de obras, situadas num longo recorte temporal, observou-se uma série de variações na configuração do espaço permeável situado no térreo ou base da edificação, confirmando o potencial de adaptabilidade deste princípio de projeto.

A ideia de pilotis, estabelecida por Le Corbusier, foi explorada pelo arquiteto sob diversas circunstâncias de implantação e forma. O conceito sempre esteve ligado a questões de configuração espacial flexíveis, não ficando limitado às tipologias consagradas pelos primeiros edifícios construídos pela arquitetura moderna. Essa maleabilidade do conceito também se

¹ OLIVEIRA, Nathalia Cantergiani F. de. Depois do Pilotis: Novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira. Tese de Doutorado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2021.

aplica ao mito do térreo completamente livre como uma premissa para configuração de um pilotis, já que foi edificado com permeabilidades parciais tanto por Le Corbusier, quanto por Costa e Niemeyer nas suas primeiras obras. Na prática, esse perfil de implantação se relaciona à morfologia das cidades tracionais e seu parcelamento de solo, que absorveram fragmentos do modelo da cidade ideal moderna materializando objetos arquitetônicos que se adequavam à sítios nem sempre compatíveis com a utopia do solo livre.

O estudo de um panorama de obras ao longo de quase um século da arquitetura brasileira possibilitou sintetizar determinadas estratégias projetuais relacionadas ao pilotis e suas variações. A recorrência destes princípios e elementos, seus graus de derivações técnicas e formais, contribuiu para cristalizar uma imagem heterodoxa da arquitetura brasileira moderna e contemporânea, possibilitando revisitar o conceito de pilotis a partir das características espaciais que o configuram.

Considerando as obras analisadas para ilustrar as relações de permeabilidade em obras construídas depois dos anos 2000, observou-se variações do conceito de térreo ou pavimento livre, aberto e coberto que possuem poucos pontos comuns além da estratégia de liberar áreas ao nível do solo. Enquanto os projetos icônicos com pilotis, lado A da historiografia, compartilhavam características tipológicas de implantação e volumetria, as obras analisadas que pertencem ao século XXI, apresentam partidos arquitetônicos distintos e que se conectam ao lugar e o programa como geratriz formal.

Em parte, é possível compreender essa diversidade a partir de algumas questões colocadas nos capítulos finais de *Brasil: arquiteturas após 1950*². As autoras apontam uma mudança nos rumos da produção nacional na década de 1990, a partir dos projetos de uma geração que demonstrava uma capacidade de adaptação e compreensão do território. Obras não construídas, resultados de concursos nacionais e internacionais de arquitetura ampliavam um debate acerca de um retorno da abstração moderna, junto a uma valorização de condicionantes locais.

Em São Paulo, essa abstração parece não ter abandonado a escola paulista nas últimas décadas do século XX. Uma publicação que ilustra tanto a permanência desta abstração quanto a pluralidade na produção contemporânea, mais especificamente na paulista, é o livro *Coletivo*³ Um dos apontamentos trazidos por *Coletivo* diz respeito ao reconhecimento de estratégias comuns praticadas por estes estúdios, como a consideração de condicionantes preexistentes, uma racionalidade técnico- construtiva, assim como a busca de soluções generosas para com a cidade. Mais do que uma unidade formal ou estética, a publicação sugere que uma questão ética e conceitual permeia a disciplina na contemporaneidade, que se adapta à distintas circunstâncias de projeto.

Percebe-se um discurso que se apoia em condicionantes específicos, determinantes para a tomada de decisões, e isso irá se replicar na variedade de térreos livres que a arquitetura contemporânea brasileira tem edificado.

OS EDIFÍCIOS

² BASTOS, M.J; ZEIN, R.V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

³ NOBRE, A.L; WISNIK, G.; MILHEIRO, A.V. **Coletivo: 36 projetos da arquitetura paulista contemporânea**. Cosac Naify: São Paulo, 2006. Trata-se do registro de uma exposição que reuniu 36 projetos de seis escritórios de São Paulo (Andrade Morettin, MMBB, Núcleo de Arquitetura, Puntoni / SPBR Arquitetos, Projeto Paulista e Una Arquitetos), acompanhado por ensaios críticos.

Os dois projetos selecionados para ilustrar relações de permeabilidade conectadas ao conceito de pilotis na arquitetura brasileira depois dos anos 2000 possuem uma clareza conceitual e muitos pontos moldados a partir de condicionantes estabelecidos pela legislação⁴. Cada exemplar aborda estratégias de partido diferentes, mas são “fiéis a si mesmo”⁵, seguindo princípios compositivos, estruturais e de implantação próprios em cada obra.

Figura 1: Cidade de São Paulo, recorte da zona oeste e central, que inclui o bairro Vila Madalena e parte da Avenida Paulista, com a localização dos edifícios analisados. Fonte: Google maps, com edição da autora, 2022.

De um lado, o Instituto Moreira Salles - edifício de programa cultural e institucional inserido numa das principais avenidas da capital paulista, repleta de objetos arquitetônicos. Do outro, o POP Madalena - um edifício residencial, mais uma peça do tecido urbano. Lado A e B da cidade, a avenida e o bairro. Lado A e B dos temas de uso, do interesse público e da iniciativa privada.

EDIFÍCIO POP MADALENA

Andrade Morettin Arquitetos Associados⁶. São Paulo, 2011-2015.

⁴ O Código de Obras da cidade de São Paulo (lei vigente desde 2017), determina que no caso de térreos em pilotis, a área não é computada se o espaço fechado tiver até 30% da área deste pavimento para edificações de uso não residencial. No caso de edificações residenciais, zonas de uso comum não são computadas no térreo. Em outros pavimentos há um limite de área por unidade a ser respeitado. (Código de Obras e Edificações da cidade de São Paulo, Lei no16.642, p. 69.)

⁵ “Mendes da Rocha: Fiel a si mesmo” é o subtítulo usado por Bastos e Zein, parte do capítulo Novos Rumos (1985-1995), de *Brasil: arquiteturas após 1950* (2006).

⁶ Equipe: Vinicius Andrade, Marcelo Morettin, Renata Andrulis, Marcelo Maia Rosa, Guido Otero (coord.), Beatriz Vanzolini, Fabio Ucella, Flora Fuji e Maíra Fernandes

Figura 2: Edifício POP Madalena, visto desde a Rua Simpatia. Fonte: foto Nelson Kon.

O edifício de uso misto se localiza no bairro Vila Madalena, na Rua Madalena, que dá nome ao empreendimento⁷ situado na cidade de São Paulo.

O seu terreno possui duas frentes, num quarteirão de formato irregular e de topografia acidentada. O projeto tirou partido desse desnível abrupto para criar um térreo em pilotis na

⁷ O edifício Pop Madalena foi construído pela Idea! Zarvos, uma incorporadora que tem atuado desde o início dos anos 2000 em São Paulo (antiga Idea1), com foco em empreendimentos assinados por escritórios de destaque no cenário da arquitetura brasileira. A valorização do projeto como atributo de valor imobiliário foi uma das apostas da Idea! Zarvos. Os edifícios que compõem o portfólio de obras da construtora têm contribuído para a construção de um conjunto de exemplares relevantes nestas duas primeiras décadas do século XXI, tanto pela qualidade arquitetônica quanto pela sua relação com o entorno onde estão inseridos.

cota mais alta do lote, posicionando o acesso principal do condomínio no nível da Rua Madalena.

Figura 3: Situação do edifício Pop Madalena. Fonte: Google maps, editados pela autora, 2021.

O conceito de pilotis aplicado no POP se relaciona aos aspectos de implantação, inserção no entorno e também à questões técnico-funcionais. A estrutura independente de concreto é fincada no terreno irregular para nivelar o pavimento principal de acesso à edificação. O pilotis descola o volume da torre da base, criando percepções de volumetria do conjunto distintas em cada uma das fachadas principais. Esse descolamento é mais evidente desde a Rua Simpatia (Figura2), ou desde os fundos do lote (Figura 3). Visto desde a Rua Simpatia, o volume da base tem um gabarito de altura próximo aos sobrados e pequenos edifícios preexistentes na Vila Madalena, amenizando seu impacto na vizinhança, segundo os autores do projeto. Essa operação propicia uma secção que distingue claramente a base do corpo, quando observado desde a cota mais baixa, como se a porção da torre fosse deslocada para integrar o conjunto de edifícios da paisagem de São Paulo (Figura2).

A outra função do pilotis do Pop Madalena tem relação direta com o conceito enquanto espaço. Este nível térreo de uso comum, aberto, coberto e integrado à paisagem, lembra a finalidade do pilotis intermediário do Pedregulho⁸. Aqui, o espaço do pilotis também exerce a função de circulação, configurando um platô que abriga atividades coletivas e distribui os fluxos do condomínio. São escalas e propostas diferentes, mas que mantêm em comum alguns atributos formais e funcionais, aplicados num edifício que possui mais de um nível térreo por conta da topografia.

⁸ Conjunto do Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy (Rio de Janeiro, 1947-1965).

Figura 4: Dois pontos de vista da paisagem desde o pilotis do nível térreo. Vista a partir da área central de acesso (à esquerda), e vista desde a piscina. Fonte: foto Nelson Kon.

RELAÇÕES PROPORCIONAIS pilotis x edifício

FACHADA NORDESTE + CORTE TRANSVERSAL

0 5 10

LEGENDA

1. acesso edifício residencial
2. pilotis piscina
3. pilotis/área comum
4. zelador
5. loja
6. loja/coworking
7. jardim
8. acesso subsolo/garagem

 áreas construídas fechadas ou de acesso restrito

PLANTA BAIXA . PILOTIS TÉRREO

0 5 10

Figura 5: Planta baixa do nível térreo e corte transversal com fachada nordeste do edifício Pop Madalena, mostrando as relações proporcionais entre as alturas do pilotis e do edifício. Fonte: Andrade Morettin Arquitetos. Disponível em <<https://www.andrademorettin.com.br/projetos/pop-madalena/>>, com redesenho e edição da autora.

O pilotis aberto e coberto do nível térreo ocupa 55% da área da planta baixa edificada neste pavimento, sendo que mais da metade desta área corresponde à piscina do condomínio. Apesar do alto grau de permeabilidade do pilotis, a livre circulação ocorre apenas dentro da área privada. O térreo tem uma volumetria vazada, mas oferece uma baixa acessibilidade, considerando a sua relação com o entorno imediato. Os espaços comerciais situados na interface direta com a rua limitam a acessibilidade e a visibilidade, mantendo as visuais para cidade guardadas para quem ingressa no espaço do pilotis.

Figura 6: Pilotis e torre residencial, desde a piscina/fundo do lote. Fonte: foto Nelson Kon.

O partido do projeto explora uma composição que se relaciona com a forma e a topografia do lote. A base se molda ao terreno, preenchendo-o completamente. A torre de apartamentos tem uma forma de L, aproveitando as maiores dimensões regulares do lote, gerando um pavimento tipo desenhado sobre uma estrutura do tipo Dom-ino e com apartamentos em fita simples, com apoios posicionados nos limites entre unidades. Estes apoios aparentes em concreto são visíveis no pilotis.

Figura 7: Fachada da Rua Madalena (à esquerda), e vista da área de acesso ao edifício residencial pelo vazio entre as duas lojas. Fonte: fotos Nelson Kon.

O programa de necessidades no caso do edifício de uso misto com ampla zona de lazer favoreceu a configuração de um térreo permeável, sem dissolver fronteiras entre o público e privado. As áreas abertas e cobertas pertencem ao condomínio residencial, mas, ainda assim, a presença do pilotis permitiu que o edifício estabelecesse uma relação respeitosa com a vizinhança.

IMS. INSTITUTO MOREIRA SALLES

Andrade Morettin Arquitetos⁹. São Paulo, 2011-2017.

Figura 8: Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista.
Fonte: foto Nelson Kon.

O projeto do Instituto Moreira Salles¹⁰ possui uma forte conexão com seu local de implantação e apresenta uma interpretação concisa e complexa dos atributos conceituais que configuram a ideia de pilotis.

⁹ (Adriane De Luca (coord.), Raphael Souza (coord.), Carlos Eduardo Miller, Felipe Fuchs, Fernanda Carlovich, Fernanda Mangini, Gabriel Sepe, Jaqueline Lessa, Melissa Kawahara)

¹⁰ O Instituto Moreira Salles em São Paulo é resultado de um concurso fechado de arquitetura, em que seis escritórios nacionais - Andrade Morettin Arquitetos, Arquitetos Associados, Bernardes Arquitetura, UNA Arquitetos, SPBR e Studio MK27 - foram convidados pela instituição a apresentar projetos para sua nova sede na Avenida Paulista. A proposta vencedora foi desenvolvida pela equipe Andrade Morettin Arquitetos.

O lote está localizado na Avenida Paulista próximo à Rua da Consolação. Posicionado em frente a um túnel, apresentava uma calçada estreita e um entorno com movimento intenso e ruidoso. O edifício abriga um espaço cultural e grande área de acervo do IMS.

A implantação do edifício se encaixa na avenida em continuidade com os alinhamentos preexistentes, sob o ponto de vista volumétrico. A torre com recuos laterais é um pouco mais baixa que os edifícios vizinhos e se diferencia pela forma como ocupa seu pavimento térreo e pelo conceito de materialidade explorado.

Figura 9: Situação do IMS no quarteirão. Fonte: Google maps, editados pela autora.

Ainda no concurso, os autores referenciaram o conceito da sua proposta a outros edifícios emblemáticos da cidade de São Paulo, os quais estabelecem um diálogo franco com a cidade. O térreo livre do MASP, a ideia de continuidade entre passeio público e as galerias do Conjunto Nacional (David Libeskind, 1956), e o pilotis da Fundação Casper Líbero (José Carlos de Figueiredo Ferraz, 1966) tiveram suas interfaces com o espaço público analisadas pela equipe para que o partido geral fosse definido. Esse olhar, sensível aos condicionantes locais e programáticos, aos precedentes de valor arquitetônico que o circundam, somado a um conceito formal bem definido, apontou diretrizes claras aos arquitetos.

Estas diretrizes colocadas pela equipe no memorial de projeto se materializaram num edifício que tem um alto grau de permeabilidade, que vai além do nível térreo. O principal pavimento de acesso acontece no quinto nível e possui uma conexão direta com a rua, como se fosse uma expansão verticalizada do hall de ingresso ao museu.

O IMS possui todo nível térreo aberto para a Avenida Paulista, como uma extensão da calçada (Figura 11). É uma base vazada em pilotis que articula o espaço público e o privado, oferecendo um respiro para um trecho conturbado da avenida. Neste nível, considerando a área ocupada no lote, mais de 50% da planta baixa corresponde ao pilotis.

A base, segundo os autores, funciona como uma praça conectada ao restaurante e ao café, que exerce a função de distribuir e hierarquizar as diversas circulações que o programa demanda.

RELAÇÕES PROPORCIONAIS
pilotis x edifício

- LEGENDA
1. pilotis de acesso/praiça coberta
 2. cabine de segurança
 3. cozinha
 4. restaurante
 5. sanitários
 6. pilotis intermediário/átrio
 7. pilotis intermediário/recepção
 8. pilotis intermediário/livraria
 9. pilotis intermediário/café
 - a. escadas rolantes
 - b. escadas visitantes
 - c. elevador visitantes
 - d. elevador de funcionários
 - e. elevador de carga
 - f. acesso de veículos

■ áreas construídas fechadas ou de acesso restrito

Figura 10: Plantas baixas do térreo, térreo elevado e fachada principal do IMS, mostrando as relações proporcionais entre as alturas do pilotis e do edifício. Fonte: Acervo Andrade Morettin, com edição da autora.

Figura 11: Dois pontos de vista do pilotis térreo do IMS na Avenida Paulista. Fonte: foto Nelson Kon.

As dimensões limitadas do terreno contribuíram para a busca de uma alternativa que pudesse ampliar a acessibilidade do museu e liberar ao máximo o nível térreo. A rua invade o edifício no nível da Avenida Paulista e leva o visitante para um outro pátio coberto, também aberto para a rua, pavimentado como uma calçada de pedra portuguesa e que abriga as funções de um grande hall.

Figura 12: Térreo elevado do IMS em dois pontos de vista: átrio junto à varanda na fachada da Avenida Paulista (à esquerda) e espaço sob o volume das salas de exposição. Fonte: foto Nelson Kon.

Este pavimento de pilotis intermediário possui um pé-direito de 4,5m em toda sua extensão, exceto na zona próxima à fachada, onde um átrio se forma no interstício entre a pele de vidro translúcida e o volume que abriga as salas de exposição (Figura 12). Este térreo elevado se abre para a avenida num recorte mais estreito que seu pé-direito (Figura 13), aproximando a altura desta subtração da dimensão da fenda-pilotis localizada na base do edifício. Essa janela recorta o volume na fachada principal e lateral, engolindo parte de um dos vértices do volume, reforçando a amplitude visual em direção à avenida.

A estratégia dos autores, de transferir o programa do térreo para um nível mais alto, possibilitou estabelecer uma nova relação entre edifício e cidade. Essa decisão acarreta a repetição de atributos espaciais do pilotis neste outro nível, carregando consigo o conceito de pilotis de subtração, praticados em outras obras icônicas¹¹. Ao deslocar o “principal elemento articulador”¹² do projeto, novas relações de permeabilidade se estabeleceram no edifício, atravessando seu volume, e não apenas a sua base. Dessa operação surge também uma gradação de permeabilidade e privacidade no eixo vertical, amenizando a transição entre a vivacidade urbana e a quietude do espaço expositivo. As partes mais públicas e movimentadas do programa foram posicionadas próximas do acesso, e as atividades que necessitam mais tranquilidade ficaram afastadas da rua.

Figura 13: Vistas do recorte da fachada translúcida na altura do térreo elevado do IMS.
Fonte: fotos Nelson Kon.

O edifício parece flutuar sobre a fenda sombreada da sua base (Figura 8), quando observado à distância. A malha regular da estrutura de apoio se mostra num único pilar aparente no pilotis térreo, alinhado com um segundo pilar que fica dentro do restaurante. Os apoios do lado oposto estão contidos no núcleo maciço que abriga as circulações.

¹¹ Ver “Capítulo 4”, “Mutações do Pilotis” e “Pilotis de Subtração” em OLIVEIRA, Nathalia Cantergiani F. de. *Depois do Pilotis: Novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira*. Tese de Doutorado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2021

¹² Termo usado no memorial do projeto pelos autores para descrever o nível térreo elevado do IMS. Andrade Morettin Arquitetos <<https://www.andrademorettin.com.br/projetos/ims/>>

Figura 14: Diagrama volumétrico e corte longitudinal do IMS.
 Fonte: Acervo Andrade Morettin, com edição da autora.

A permeabilidade visual explorada no edifício projetado pela equipe Andrade Morettin é dinâmica e sofisticada. O “envelope”¹³ translúcido permite ver os volumes contidos nesta caixa com sutileza. O movimento dos corpos, assim como o seu repouso, se faz presente graças à permeabilidade visual controlada da fachada do IMS. A transparência parcial apresenta a vivacidade urbana de forma nebulosa, um controle da visibilidade estratégico que permite um afastamento da cidade nem necessariamente estar longe dela.

O projeto do IMS traz uma releitura do conceito de pilotis que ultrapassa a repetição da imagem cristalizada como pilotis na história da arquitetura. A configuração de novas permeabilidades se consolida neste ponto da Avenida Paulista como uma experiência completa. Desde a sua inserção no contexto urbano até a aproximação e passeio através do edifício é possível vivenciar em diversos graus o que significa um edifício permeável para a contemporaneidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise das obras selecionadas e a compreensão do seu contexto, o trabalho pontuou aspectos acerca das configurações de seus espaços permeáveis. A partir do conceito de pilotis como um arranjo de configuração espacial, as análises buscaram esclarecer como cada um dos projetos resolveu os seus pavimentos permeáveis.

Apesar dos tipos de programa distintos, os dois projetos organizam relações compositivas e funcionais a partir de espaços abertos e cobertos que carregam os princípios conceituais do pilotis. Percebe-se nestas obras, construídas no século XXI, que as intervenções se relacionam diretamente às oportunidades urbanas específicas, como as características do lote, legislação, referências à precedentes e o respeito à volumetria do entorno. Os dois projetos demonstram que condicionantes distintos podem levar a uma diretriz comum – o desejo de promover a permeabilidade no edifício através da livre circulação, em continuidade com o espaço público.

Tanto Pop Madalena quanto IMS tem o seu grau de acessibilidade ampliada devido à configuração dos seus pavimentos livres. No IMS, uma estratégia conceitual profundamente conectada ao conceito de permeabilidade foi aplicada, tornando esta obra um exemplo do uso

¹³ Nome usado pelos autores para a fachada de vidros foscos autoportantes. Andrade Morettin Arquitetos
 <<https://www.andrademorettin.com.br/projetos/ims/>>

contemporâneo do pilotis e de um pavimento livre intermediário. No âmbito residencial, o edifício POP Madalena confirma as restrições impostas pelo tipo de uso. Apesar das limitações que o controle de acesso impõe na integração ao espaço público, a configuração de um pilotis de uso comum privativo mantém os principais atributos do conceito – um espaço aberto e coberto, que propicia permeabilidade visual e organiza as circulações.

Outro ponto observado nas obras diz respeito à configuração de hierarquias de acesso e à monumentalidade. Os espaços de pilotis analisados demonstraram que a altura do pilotis ou a dimensão do seu espaço nem sempre é o fator que promove maior permeabilidade ou configura um caráter monumental do acesso. O desenho deste espaço e sua interface com o espaço público é tão determinante quanto sua proporção. No caso do Instituto Moreira Salles, o pé-direito das áreas de pilotis não possuem dupla altura, mas o oferece uma extensão horizontal longa e serena que contrasta com o frenesi da avenida. Essa tensão se dá pela força do acesso e pelo programa cultural do edifício, através de um espaço que explicita o que o visitante irá encontrar no edifício. O pilotis do térreo faz uma transição entre o burburinho da cidade e o museu. Assim como no nível intermediário, o edifício devolve parte desse ruído ao interior do edifício, reforçando o caráter público deste pavimento pelo recorte da fachada.

No caso do edifício residencial, a acessibilidade franca foi propositalmente barrada com o posicionamento de espaços comerciais, que desejavam essa relação direta com a rua e restringiram a permeabilidade visual do pilotis. O perfil programático dispensa a monumentalidade no Pop Madalena, mas hierarquiza os espaços de uso comum no condomínio, exaltando a sua excepcionalidade em relação às unidades habitacionais.

Os dois estudos de caso se mostram comprometidos com a busca de interfaces positivas estabelecidas por um nível térreo mais permeável na edificação. As obras analisadas evidenciam a contribuição do conceito de pilotis na configuração de espaços permeáveis no século XXI. São edifícios que praticam uma liberação do solo em escala local, mas dentro das suas possibilidades, oferecem limites mais flexíveis entre a arquitetura e o espaço urbano.

O Lado A ainda protagoniza a viabilidade de integração entre edifício e cidade, considerando a questão programática como uma finalidade que possa justificar essa conexão. No entanto, os limites que podem reduzir os graus de permeabilidade na arquitetura de uso residencial não se encontram nas configurações do espaço ou princípios de projeto, mas nas questões socioambientais relativas à insegurança do espaço público. Os mesmos motivos que gradeiam os pilotis modernos, os isolando do espaço público, continuam construindo espaços privados isolados. Nesse sentido, estas propostas carregam, cada uma ao seu modo, parte do legado da arquitetura moderna, que propunha uma cidade de espaços mais democráticos e acessíveis.

REFERÊNCIAS

BASTOS, M.J; ZEIN, R.V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

COMAS, Carlos Eduardo. **Questões de base e situação: Arquitetura moderna e edifícios de escritórios, Rio de Janeiro, 1936-45**. Arqtextos, São Paulo, ano 07, nº 078.00, Vitruvius. Acesso em novembro, 2006. <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.078/293>>.

_____. Cidade Funcional & cidade figurativa: Dois Paradigmas em Confronto. in **Oculum Revista Universitária de Arquitetura**, Urbanismo e Cultura, vol. 4, Campinas, 1993.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. **Dicionário da Arquitetura brasileira**. São Paulo: Romano Guerra, 2017. (Coleção RG fac-símile, 3)

LE CORBUSIER. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo.** São Paulo: Cosac Naify, 2004.

LORES, Raul Juste. **São Paulo nas alturas. A revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960.** São Paulo: Três Estrelas, 2017.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil.** Rio de Janeiro: Colibris, 1956.

MOOS, Stanislaus von. **Le Corbusier, Elements of a Synthesis.** Massachusetts: MIT Press, 6ª edição, 1988.

MONTANER, Josep Maria. **Sistemas Arquitetônicos Contemporâneos.** Barcelona: Gustavo Gilli, 2009.

NOBRE, Ana Luiza; WISNIK, Guilherme; MILHEIRO, Ana Vaz. **Coletivo: 36 projetos da arquitetura paulista contemporânea** São Paulo: Cosac Naify, 2006.

OLIVEIRA, Nathalia Cantergiani F. de. **Depois do Pilotis: Novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira.** Tese de Doutorado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2021.

PANERAI, Philippe R.; CASTEX, Jean; DEPAULE, Jean-Charles. **Formas Urbanas: a dissolução da quadra.** Porto Alegre: Bookman, 2013.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

SEGRE, Roberto. **Ministério da Educação e Saúde: ícone da modernidade brasileira 1935-1945.** São Paulo: Romano Guerra, 2013.

Código de Obras e Edificações. São Paulo - Lei no 16.642, de 9 de maio de 2017. Decreto no 57.776, de 7 de julho de 2017.

Andrade Morettin arquitetos. "IMS". Acesso em 01 de novembro, 2022. <<https://andrademorettin.com.br>>